

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING TASHQI SAVDO AYLANMASIDA EKSPORT
HAJMINI OSHIRISHINING ASOSIY YO‘NALISHLARI**

Yangiboyev Dilshod G‘ulomovich

*iqtisodiyot va
injiniring kafedrasida dotsenti
International school of finance
texnology and science instituti
E-mail: dy212440gmail.com
ORCID:0009-0004-5256-7217*

Annotatsiya. Maqolada mamlaktimizda eksport salohiyosatini oshirishning dolzarbligi asoslanib, tashqi savdo aylanmasining o‘zgarish dinamikasi tahlil qilingan. Tashqi savdo aylanmasida eksport va import hajmlari taqqoslangan hamda ular tahlil qilingan. Muallif tomonidan tashqi savdo aylanmasida import hajmining eksport hajmidan ortiqligiga sabab bo‘luvchi omillar aniqlangan hamda tashqi savdo aylanmasida import hajmini kamaytish va eksport hajmini oshirishga qaratilgan ilmiy takliflar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: tashqi savdo aylanmasi, eksport, import, tovar, mahsulot, iqtisodiy samaradorlik, valyuta, ishlab chiqaruvchi, importyor, eksportyor.

**ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЁМОВ ЭКСПОРТА ВО
ВНЕШНЕТОРГОВОМ ОБОРОТЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

Янгибаев Дилшад Гулямович

*доцент кафедры экономики
и компьютерного инжиниринга
Институт «International school
of finance technology and science»
E-mail: dy212440gmail.com
ORCID:0009-0004-5256-7217*

Аннотация. В статье обоснована актуальность увеличения экспортного потенциала в нашей стране, а также проанализирована динамика изменения внешнеторгового оборота. Сопоставлены и проанализированы объемы экспорта и импорта во внешнеторговом обороте. Автором определены факторы, обуславливающие превышение объема импорта над объемом экспорта во внешнеторговом обороте, а также представлены научные предложения, направленные на снижение объема импорта и увеличение экспорта во внешнеторговом обороте.

Ключевые слова: внешнеторговый оборот, экспорт, импорт, товар, продукт, экономическая эффективность, валюта, производитель, импортёр, экспортёр.

**THE MAIN DIRECTIONS OF INCREASING EXPORT VOLUMES IN THE FOREIGN
TRADE TURNOVER OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

Yangiboev Dilshod Gulomovich

*Associate Professor of
the Department of Economics and
Computer Engineering
International school of finance
technology and science institute
E-mail: dy212440gmail.com
ORCID:0009-0004-5256-7217*

Abstract. The article analyzes the current state of risk reduction affecting investment projects. The author proposes dividing these risks into insurable and non-insurable groups in order to mitigate their impact. Issues of risk distribution among project participants, limitation, insurance, and coverage of unforeseen expenses are considered. In addition, methods of reducing the level of risks through reserving are suggested.

Keywords: external trade turnover, export, import, goods, products, economic efficiency, currency, producer, importer, exporter.

Kirish

Barcha mamalaktlar singari O‘zbekistonda ham iqtisodiyotini barqaror rivojlantirish va milliy valyuta barqarorligini ta‘minlashda tashqi savdo balansi muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa eksport hajmining o‘shishi mamlakatga qo‘shimcha valyuta tushumlarini jalb etib, sanoat va qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishini rag‘batlantiradi. Import hajmining samarali boshqarilishi milliy ishlab chiqaruvchilarni qo‘llab-quvvatlab, tashqi savdo taqchilligini kamaytirishga xizmat qiladi. So‘nggi yillarda O‘zbekistonda tashqi savdo siyosatni rivojlantirishga alohida ahamiyat berib, muhim islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu esa eksportni oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar kuchaytirmoqda. Ammo, shu bilan birgalikda, bugungi kunda bir qator tashqi savdo aylanmasida eksport hajmini oshirishga qaratilgan muammolar mavjud bo‘lib, ularni bartaraf etish bugungi kunning dolzarb masalalaridan hisoblanadi.

Tashqi savdo aylanmasi mamlakatning xalqaro iqtisodiy munosabatlardagi ishtirokini ifodalaydi va uning asosiy tarkibiy qismlaridan biri eksport hisoblanadi. Iqtisodiy nazariyada eksport hajmining ortishi mamlakatning tashqi iqtisodiy siyosati samaradorligi, ishlab chiqarish salohiyatidan oqilona foydalanish hamda milliy mahsulotlarning xalqaro bozorlardagi raqobatbardoshligi bilan chambarchas bog‘liqdir.

Adabiyotlar sharhi

Iqtisodiy adabiyotlarda eksport salohiyatini oshirish va tashqi savdodagi raqobatbardoshlikni ta‘minlash masalalari qator iqtisodchi-olimlar tomonidan chuqur o‘rganilgan. Jumladan, amerikalik iqtisodchilar P. Krugman va M. Obstfeld xalqaro savdo nazariyalarini rivojlantirish jarayonida eksportni kengaytirish tashqi savdo muvozanatini yaxshilaydi, deb hisoblaydi. Ularning fikricha, mamlakat eksport strategiyasi yuqori texnologik mahsulotlar hissasini oshirishga qaratilmog‘i lozim [1].

Xalqaro tashkilotlar, jumladan, Jahon banki va BMT Taraqqiyot dasturi (UNDP) tahlillarida ham rivojlanayotgan mamlakatlarda eksport hajmini oshirish uchun infratuzilmani modernizatsiya qilish, biznes muhitini yaxshilash va savdo to‘siqlarini bartaraf etish muhim ahamiyat kasb etishi ta‘kidlangan [2].

Yevropa iqtisodiy maktabining vakili R. Balassa esa eksportda geografik diversifikatsiyaning ahamiyatiga e‘tibor qaratib, aniq bozorlarga bog‘liqlikni kamaytirish orqali tashqi shoklarga bardoshlilikni oshirish mumkinligini ta‘kidlaydi. Uning fikricha, yangi bozorlarga chiqish uchun mahsulot sifati va standartlarga mosligini ta‘minlash birinchi galdagi vazifadir [3].

Rossiyalik iqtisodchi S.Yu. Glazev milliy eksport siyosatini diversifikatsiya va innovatsiyalashtirish asosida qayta ko‘rib chiqish zarurligini qayd etadi. Uning fikricha, hududiy resurslarga asoslangan, chuqur qayta ishlangan mahsulotlar eksportini kengaytirish orqali mamlakat eksportining barqaror o‘shishiga erishish mumkin [4].

O‘zbekistonlik olimlar I. Ergashev, A. Jo‘raev va B.Xo‘jaevlar tomonidan eksport salohiyatini oshirish masalalarida olib borilgan tadqiqotlarda milliy mahsulotlarni xalqaro standartlarga mos ravishda sertifikatlash, logistika tizimini takomillashtirish va davlat tomonidan eksportga ko‘maklashishning institutsional asoslarini mustahkamlash zarurligi qayd etilgan [5].

Shu bilan birga, R. Ibragimov va D. Inoyatov o‘z tadqiqotlarida O‘zbekistonda eksportni tarkibiy jihatdan tubdan o‘zgartirish, xomashyo emas, balki tayyor mahsulotlar hissasini oshirish

orqali valyuta tushumlarini ko‘paytirish va ishlab chiqarish salohiyatini kuchaytirish zarurligini ta’kidlaydilar [6].

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur maqolada tashqi savdo aylanmasida eksport hajmini oshirish bo‘yicha tadqiqotda taqqoslama tahlil, statistik tahlil, qiyoslash, ilmiy abstraksiyalash, analiz, sintez kabi tadqiqot usullaridan foydalanilgan.

Tahlil va natijalar

Bugungi kunda har bir mamlakat tashqi savdo aylanmasida eksport hajmini oshirishga alohida e’tibor qaratmoqda. Buning uchun avvalo statistik ma’lumotlarni tahlil qilish orqali aniqlash imkoniyati mavjud. Shu bois mamlakatimizda tashqi savdo aylanmasida importga nisbatan eksport hajmi qanchaligi va tashqi savdo aylanmasida eksport hajmi qancha qismini tashkil etayotganligi tahlil qilish mumkin.

Tashqi savdo aylanmasi mamlakatning xalqaro iqtisodiy aloqalaridagi faoliyatini ifodalaydi va uning asosiy tarkibiy qismlaridan biri eksport hisoblanadi. Nazariy jihatdan, eksport hajmining ortishi nafaqat tashqi savdo balansining yaxshilanishiga, balki milliy iqtisodiyotning tarkibiy jihatdan modernizatsiyalashuviga, ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga va xalqaro integratsiyaga chuqurroq kirib borishga xizmat qiladi. Shuning uchun ham ko‘plab iqtisodiy nazariyalarda eksport hajmining o‘shishi mamlakatning iqtisodiy barqarorligi va rivojlanish darajasining muhim ko‘rsatkichlaridan biri sifatida talqin qilinadi.

Eksport hajmining ortishi milliy iqtisodiyotning tashqi bozorlar bilan o‘zaro aloqalarining kengayishi xalqaro iqtisodiy tizimga chuqurroq integratsiyalashuvini anglatadi. Xalqaro savdo nazariyalari shuni ko‘rsatadiki, mamlakat tashqi bozorlarga qanchalik faol chiqsa, u o‘zining iqtisodiy ochiqqligini oshiradi va global iqtisodiyotning ajralmas qismiga aylanadi. Bu jarayon nafaqat savdo hajmining ortishi, balki yangi iqtisodiy hamkorlik aloqalarining shakllanishi, sarmoya oqimlarining kengayishi va texnologik almashinuvning tezlashishiga olib keladi. Shu bois eksport hajmining o‘shishi mamlakatning xalqaro maydondagi iqtisodiy obro‘-e’tiborini ham oshiradi.

1-chizma.

Tashqi savdo aylanmasi hajmida eksportni oshirish omillari*

*Muallif ishlanmasi.

Tashqi savdo aylanmasi mamlakatlar iqtisodiyotini asosiy ko'rsatkichlaridan hisoblanadi. Shu boisdan, tashqi savdo aylanmasini tahlil qilish, xususan unda import hajmi qanchaligini hamda eksport hajmi qanchaligini tahlil qilish, eksport hajmini oshirish maqsadida statistik ma'lumotlarni tahlil qilish, eksport hajmini oshirishga to'siq bo'layotgan omillarni aniqlash va ularni bartaraf etish imkoniyatlari yaratiladi. Shuning uchun mamlakatimiz tashqi savdo aylanmasida import hajmini kamaytirish va eksport hajmini oshirish maqsadida malakatlarga eksport qilinayotgan tovarlar hajmini tahlil qilish hamda import qiluvchi malakatlar talablarini o'rganish lozim masalalardan hisoblanadi (1-diagramma).

1-diagramma.

O'zbekistonning tashqi savdo aylanmasi hajmining 2019-2024-yillarda o'zgarish dinamikasi tahlili (mln AQSH dollari) [7]

*Маҳба. www.stat.uz

2019-2024-yillarda mamlakatimiz tashqi savdo aylanmasi hajmining o'zgarishiga e'tibor qaratsak, 2019-yilda 41751 mln dollarni, 2020-yilda 36256,1 mln dollarni, 2021-yilda 42170,5 mln dollarni, 2022-yilda 50500,5 mln dollarni 2023-yilda 63528,6 mln dollarni tashkil etgan bo'lsa, 2024-yilda 67238,4 mln dollarni tashkil etgan holda 2024-yilda 2019-yilga nisbatan 161,0 foizga oshganligini ko'rsatmoqda.

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, tashqi savdo aylanmasi yildan-yilga oshib borayotganligini ko'rish mumkin. Albatta, tashqi savdo aylanmasida mamlakat iqtisodiyotini yuksalishida eksport hajmini oshirib borish ijobiy holatlardan hisoblanadi. Shuning uchun tashqi savdo aylanmasida eksport hamda import hajmlarini tahlil qilish orqali eksportda mavjud muammolarni aniqlash imkoniyatlari yaratiladi.

O‘zbekiston Respublikasining tashqi savdo avlanmasi (mln AQSh dollar) [7]

№	Hudud nomi	2019-yil				2024-yil				Tashqi tovar aylanmasining 2024-yilda 2019-yilga nisbatan o‘zgarishi, % da		
		Tashqi savdo avlanmasi, mln dollar	Eksport, mln dollar	Import, mln dollar	Eksport ulushi, % da	Import ulushi, % da	Tashqi savdo avlanmasi, mln dollar	Eksport, mln dollar	Import, mln dollar		Eksport ulushi, % da	Import ulushi, % da
1.	O‘rtaqalpog‘iston Respublikasi	700	431,1	268,9	61,6	38,4	681,6	420,1	261,5	61,6	38,4	97,4
2.	Andijon viloyati	2532,8	499,6	2033,2	19,7	80,3	4175	1191,1	2983,9	28,5	71,5	164,8
3.	Buxoro viloyati	1259,4	265,8	993,6	21,1	78,9	1307,5	296,5	1010,9	22,7	77,3	103,8
4.	Jizzax viloyati	508,8	120,3	388,6	23,6	76,4	2010,4	208,1	1802,3	10,4	89,6	395,1
5.	Qashqadaryo viloyati	824,8	366,1	458,7	44,4	55,6	1146,9	514,1	632,8	44,8	55,2	139,1
6.	Navoiy viloyati	1835,5	362,9	1472,5	19,8	80,2	1586,1	1109,5	476,6	70,0	30,0	86,4
7.	Namangan viloyati	986,5	356	630,5	36,1	63,9	1341,6	596,5	745,1	44,5	55,5	136,0
8.	Samargand viloyati	1749,9	398,5	1351,4	22,8	77,2	3023,1	872,6	2150,6	28,9	71,1	172,8
9.	Surxondaryo viloyati	562,7	241	321,7	42,8	57,2	416,1	269,5	146,6	64,8	35,2	73,9
10.	Sirdaryo viloyati	570,8	131,8	439	23,1	76,9	674,5	283,9	390,6	42,1	57,9	118,2
11.	Toshkent viloyati	4746,9	1781,6	2965,3	37,5	62,5	5891,6	1923,6	3968	32,6	67,4	124,1
12.	Farg‘ona viloyati	1417,8	574,4	843,4	40,5	59,5	2136,8	826,2	1310,6	38,7	61,3	150,7
13.	Xorazm viloyati	557,7	146,9	410,8	26,3	73,7	857,2	386,3	470,9	45,1	54,9	153,7
14.	Toshkent shahri	13229,5	3187,6	10041,9	24,1	75,9	25337,8	5527,3	19810,5	21,8	78,2	191,5
	Respublika bo‘vicha	41751	17458,7	24292,3	41,8	52,8	65934	26948,2	38985,8	40,9	59,1	157,9

 *Maʼlumotlar manbasi: www.stat.uz

Hududlar miqyosida tashqi tovar aylanmasi hajmiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, eng katta miqdordagi tashqi tovar aylanmasi Toshkent shahri hissasiga to'g'ri kelib, 2019-yilda 13229,5 mln AQSh dollarini tashkil etgan bo'lsa, 2024-yilga kelib, 25337,8 mln AQSh dollarini tashkil etgan holda 2024-yilda 2019-yilga nisbatan 191,5 %ga oshganligini ko'rish mumkin. 2019-yilda Toshkent shahrida tashqi tovar aylanmasida eksport hajmi 3187,6 mln dollar (24,1 %)ni tashkil etgan bo'lsa, import hajmi esa 10041,9 mln dollar (75,9 %)ni tashkil etganligini ko'rish mumkin. 2014-yilga kelib, Toshkent shahri bo'yicha tashqi tovar aylanmasi hajmi 25337,8 mln dollarni tashkil etgan bo'lsa, shundan 5527,3 mln dollar (21,8 %)i eksportni tashkil etgan bo'lsa 2024-yilga kelib, 19810,5 mln dollar (78,2 %)i esa importni tashkil etganligini ko'rish mumkin.

Eng kam tashqi tovar aylanmasi 2019-yilda Surxondaryo va Sirdaryo viloyatlarida qayd etilgan. Xususan, Surxondaryo viloyatida tashqi tovar aylanmasi hamji 562,7 mln dollarni tashkil etgan bo'lgan. Shundan 241,0 mln dollar (42,8 %)i eksportni tashkil etgan bo'lsa, import hajmi esa 321,7 mln dollar (57,2 %) tashkil etganligini ko'rsatmoqda. 2024-yilda esa Surxondaryo viloyatida tashqi tovar aylanmasi 416,1 mln dollarni tashkil etib, shundan 269,5 mln dollar (64,8 %)i eksport hissasiga to'g'ri kelgan bo'lsa, import hajmi 146,6 mln dollar (35,2 %)ni tashkil etgan. Ushbu viloyatda 2024-yilda 2019-yilga nisbatan tashqi tovar aylanmasi hajmi 73,9 %ga kamayganligini ko'rsatmoqda.

Shuningdek, 2019-yilda Sirdaryo viloyati bo'yicha tashqi tovar aylanmasi hamji 570,8 mln dollarni tashkil etib, shundan 131,8 mln dollar (23,1 %)i eksport hissasiga to'g'ri kelgan bo'lsa, import hajmi 439,0 mln dollar (76,9%)ni tashkil etgan. 2024-yilga kelib, viloyatda tashqi tovar aylanmasi hajmi 674,5 mln dollarni tashkil etib, shundan 283,9 mln dollar (42,1 %)i eksport hissasiga to'g'ri kelgan bo'lsa, import hajmi 390,6 mln dollar (57,9 %)ni tashkil etgan. Ushbu viloyatda 2024-yilda 2019-yilga nisbatan tashqi tovar aylanmasi hajmi 118,2 %ga oshganligini ko'rsatmoqda.

Tashqi savdo aylanmasida eksportning o'rni mamlakat iqtisodiy barqarorligi va xalqaro raqobatbardoshligini belgilovchi asosiy omillardan biridir. Eksport hajmining oshishi nafaqat tashqi savdo balansini yaxshilaydi, balki milliy ishlab chiqarishni rivojlantirish, yangi ish o'rinlarini yaratish va byudjetga qo'shimcha valyuta tushumlarini keltirib chiqaradi.

Eksportni oshirishning samarali mexanizmlaridan biri — ishlab chiqarish tarkibini modernizatsiya qilish va yuqori qo'shilgan qiymatga ega tayyor mahsulotlar ulushini kengaytirishdir. Chunki xomashyo eksporti qisqa muddatli foyda keltirsa-da, uzoq muddatli istiqbolida iqtisodiy o'sishni barqaror ta'minlay olmaydi. Shuning uchun tashqi savdo siyosatining ustuvor yo'nalishi tayyor mahsulotlar va yuqori texnologik tovarlar eksportini ko'paytirishdan iborat bo'lishi lozim.

Shuningdek, tashqi savdo aylanmasida eksportni oshirish uchun quyidagi chora-tadbirlar muhim ahamiyat kasb etadi:

- eksport geografiyasini diversifikatsiya qilish – an'anaviy bozorlar bilan bir qatorda yangi mintaqaviy bozorlarni o'zlashtirish tashqi shoklarga bardoshlilikni oshiradi;
- logistika infratuzilmasini takomillashtirish – transport-kommunikatsiya tizimining samarali ishlashi mahsulotlarni tezkor va arzon yetkazib berishga xizmat qiladi;
- xalqaro standartlarga mos sertifikatlash tizimini rivojlantirish – mahsulot sifatini global talab darajasida ta'minlash orqali eksport salohiyatini kengaytiradi;
- eksportni moliyaviy qo'llab-quvvatlash – eksport krediti, sug'urta va subsidiyalar tizimi orqali tadbirkorlarning tashqi bozorlarga chiqishi yengillashadi;
- innovatsion ishlab chiqarish va raqamli texnologiyalarni joriy etish – mahsulot sifatini oshirish bilan birga ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytiradi va xalqaro raqobatbardoshlikni ta'minlaydi.

Xulosa

Nazariy jihatdan qaralganda, tashqi savdo aylanmasida eksport hajmining ortishi – mamlakat iqtisodiyotining ochiqligi va integratsiya darajasini oshiruvchi, ishlab chiqarish

samaradorligini kuchaytiruvchi, global qiymat zanjirlarida faol ishtirok etish imkonini beruvchi hamda milliy iqtisodiyotni tashqi shoklarga bardoshli qiluvchi muhim omildir. Shu bois eksport hajmini oshirishga qaratilgan strategiyalar nafaqat tashqi savdo balansini yaxshilashga, balki mamlakatning uzoq muddatli barqaror iqtisodiy rivojlanishiga ham xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Krugman P., Obstfeld M. International Economics: Theory and Policy. – New York: Pearson, 2009.
2. World Bank. World Development Report. – Washington, D.C., 2020.
3. Balassa R. The Theory of Economic Integration. – London: Routledge, 2013.
4. Глазьев С.Ю. Стратегия опережающего развития России в условиях глобального кризиса. – М.: Экономика, 2010.
5. Ergashev I., Jo'raev A., Xo'jaev B. Eksport salohiyatini oshirishning institutsional asoslari. – T.: Fan va texnologiya, 2021.
6. Ибрагимов Р., Иноятов Д. О'zbekiston eksport siyosatining tarkibiy islohotlari. – T.: Iqtisodiyot, 2022.
7. www.stat.uz